

Мисник О. П.
*аспірант кафедри глобальної економіки,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
<https://orcid.org/0000-0002-3208-008X>*

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

**JEL Classification: A11, E37, O11
SECTION "ECONOMICS": Економіка**

Анотація. Розвиток аграрної політики в Україні є ключовим питанням з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році. Сільське господарство є одним з основних секторів української економіки, і його розвиток має вирішальне значення для забезпечення продовольчої безпеки, створення робочих місць та сприяння розвитку сільських територій. Аграрний сектор України продовжує стикатися зі значними проблемами, включаючи обмежений доступ до кредитів, застарілу інфраструктуру та низьку продуктивність. Мета статті – ідентифікувати ключові пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору України в умовах сталого розвитку та подолання інституціональних бар'єрів.

Ключові слова: аграрна політика, воєнний стан, економіка України, сталий розвиток, перспективи.

Annotation. The development of agricultural policy in Ukraine has been a key issue since the country gained independence in 1991. Agriculture is one of the main sectors of the Ukrainian economy, and its development is crucial for ensuring food security, creating jobs, and promoting rural development. In the first years of Ukraine's independence, the government implemented policies aimed at privatizing land and developing a market-oriented agricultural sector. The adoption of the new Land Code in 2001 paved the way for reforming the land market and introducing private land ownership. However, progress in these areas has been slow due to political and institutional barriers, as well as resistance from some stakeholders. Overall, while the agricultural sector in Ukraine faces a number of challenges, it remains an important contributor to the country's economy and a significant source of employment for rural communities. Further efforts by the government to promote the sustainable development of the sector will be crucial to unlocking its full potential for growth and prosperity. The agricultural sector in Ukraine plays a crucial role in the country's economy, and sustainable development is essential to ensure its long-term viability. Sustainable development of the agricultural sector means the use of agricultural practices that promote economic growth while minimizing negative impacts on the environment and society. In recent years, the Ukrainian government has recognized the importance of sustainability in the agricultural sector and has taken several steps to promote it. One of the key initiatives in this direction is to promote the development of organic agriculture. The practice of organic farming is based on principles aimed at protecting the environment, preserving biodiversity, and promoting the health and well-being of farmers and consumers. The government has introduced various programs and incentives to encourage farmers to adopt organic farming. For example, the government provides financial support to

farmers who switch to organic farming, and there are several certification programs that allow farmers to sell their organic products both domestically and internationally.

Keywords: agricultural policy, martial law, Ukrainian economy, sustainable development, prospects.

Вступ

Розвиток аграрного сектору в Україні має вирішальне значення для економіки країни, оскільки він є однією з найважливіших галузей, на яку припадає близько 10% ВВП і в якій зайнято близько 25% населення. За останнє десятиліття в секторі спостерігається значне зростання, і Україна стала одним з найбільших експортерів сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Щоб продовжити цю тенденцію, український уряд розробив стратегію розвитку аграрного сектору до 2030 року.

Основні цілі стратегії включають:

1. Підвищення продуктивності та ефективності сільськогосподарського виробництва: Стратегія має на меті сприяти впровадженню сучасних сільськогосподарських технологій, обладнання та практик, які допоможуть підвищити продуктивність сільськогосподарських угідь та знизити виробничі витрати.
2. Розширення асортименту сільськогосподарських культур та сільськогосподарської продукції: Стратегія спрямована на диверсифікацію асортименту сільськогосподарських культур, що вирощуються в Україні, та розширення асортименту виробленої сільськогосподарської продукції, в тому числі органічної та продукції з високою доданою вартістю.
3. Розвиток інфраструктури для сільськогосподарського виробництва: Стратегія спрямована на розвиток необхідної інфраструктури для сільськогосподарського виробництва, включаючи зрошувальні системи, дороги, сховища та переробні підприємства, що сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва та зменшенню післязбиральних втрат.
4. Сприяння розвитку експорту сільськогосподарської продукції: Стратегія спрямована на збільшення частки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції шляхом сприяння розвитку експорту та розширення асортименту продукції, що експортується.
5. Підтримка малого та середнього аграрного бізнесу: Стратегія спрямована на підтримку розвитку малого та середнього сільськогосподарського бізнесу шляхом надання доступу до кредитів, навчання та технічної допомоги.
6. Для досягнення цих цілей український уряд планує інвестувати в розвиток аграрного сектору та сприяти державно-приватному партнерству. Стратегія також підкреслює важливість сталого та екологічно безпечного ведення сільського господарства, що допоможе забезпечити довгострокову життєздатність сектору.
7. Загалом, розвиток аграрного сектору в Україні до 2030 року потребуватиме значних інвестицій та зобов'язань як з боку уряду, так і з боку приватного сектору. Однак, за умови успішної реалізації цілей, викладених у стратегії, сектор має потенціал стати ще більш вагомим внеском в економіку України та основним гравцем на світовому ринку сільськогосподарської продукції [1-3].

Розвиток аграрної політики в Україні є ключовим питанням з моменту здобуття країною незалежності в 1991 році. Сільське господарство є одним з основних секторів української економіки, і його розвиток має вирішальне значення для забезпечення продовольчої безпеки, створення робочих місць та сприяння розвитку сільських територій.

У перші роки незалежності України уряд впроваджував політику, спрямовану на приватизацію землі та розвиток ринково орієнтованого сільськогосподарського сектору. Прийняття нового Земельного кодексу у 2001 році відкрило шлях до реформування земельного ринку та запровадження

приватної власності на землю. Однак прогрес у цих сферах був повільним через політичні та інституційні бар'єри, а також опір з боку деяких зацікавлених сторін.

У 2014 році в Україні відбулася політична революція, яка призвела до зміни уряду та прийняття низки реформ, у тому числі й у сільському господарстві. Аграрна політика нового уряду була спрямована на сприяння розвитку малих та середніх фермерських господарств, покращення управління земельними ресурсами та підвищення продуктивності сільського господарства.

Однією з ключових ініціатив стало створення Державного земельного кадастру, метою якого було створення прозорої та ефективної системи управління земельними ресурсами. Уряд також запровадив низку програм підтримки малих та середніх фермерів, включаючи кредитні програми, технічну допомогу та субсидії.

У 2020 році український уряд прийняв новий закон про ринок землі, який дозволяє купівлю-продаж сільськогосподарських земель. Закон також містить положення, спрямовані на запобігання концентрації земельної власності та забезпечення захисту прав малих і середніх фермерів.

Незважаючи на ці зусилля, аграрний сектор України продовжує стикатися зі значними проблемами, включаючи обмежений доступ до кредитів, застарілу інфраструктуру та низьку продуктивність. Уряд визнав необхідність подальших реформ для вирішення цих проблем та сприяння сталому розвитку сектору.

Дослідженню проблем розвитку аграрного сектору України присвячено праці багатьох дослідників, серед яких: Borodina O. M., Kyryzyuk S. V., Conforti P., Markova G., Tochkov D., Savarese M., Chamberlain K., Gragna G. та інші [1-11].

Мета статті – ідентифікувати ключові пріоритетні напрями розвитку аграрного сектору України в умовах сталого розвитку та подолання інституціональних бар'єрів.

Результати

Сільськогосподарський сектор є важливою частиною економіки України, забезпечуючи близько 10% ВВП країни та працевлаштовуючи приблизно 17% робочої сили. Сектор продемонстрував певну стійкість під час пандемії COVID-19, при цьому сільськогосподарське виробництво та експорт залишаються стабільними, а в деяких галузях навіть зростають.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, загальний обсяг сільськогосподарського виробництва у 2020 році оцінювався у 407 мільярдів гривень (приблизно 14,8 мільярда доларів США). Провідними галузями сільського господарства за обсягами виробництва та експорту є зернові культури (зокрема, кукурудза та пшениця), олійні культури (насамперед, соняшник) та птахівництво.

Однак аграрний сектор в Україні стикається з низкою проблем, які обмежують його потенціал для зростання та розвитку. До них відносяться неефективне використання землі, застаріла інфраструктура, обмежений доступ до кредитів та фінансування, а також високий рівень корупції в секторі.

Для вирішення цих проблем український уряд впровадив низку реформ та ініціатив, спрямованих на покращення бізнес-середовища для сільського господарства, сприяння сталому розвитку та підтримку малих і середніх фермерів. До них належать програми з удосконалення управління земельними ресурсами, модернізації сільськогосподарської інфраструктури, просування органічного землеробства, а також надання фінансової підтримки та технічної допомоги фермерам.

Загалом, незважаючи на те, що аграрний сектор в Україні стикається з низкою викликів, він залишається важливим чинником економіки країни та значним джерелом зайнятості для сільських громад. Подальші зусилля уряду, спрямовані на сприяння сталому розвитку сектору, матимуть вирішальне значення для розкриття його повного потенціалу для зростання та процвітання.

Сільськогосподарський сектор в Україні відіграє вирішальну роль в економіці країни, а сталий розвиток має важливе значення для забезпечення його довгострокової життєздатності. Сталий розвиток аграрного сектору означає використання сільськогосподарських практик, які сприяють

економічному зростанню, мінімізуючи при цьому негативний вплив на навколишнє середовище та суспільство [4-7].

В останні роки український уряд визнав важливість сталого розвитку в аграрному секторі та зробив кілька кроків для його просування. Однією з ключових ініціатив у цьому напрямку є сприяння розвитку органічного сільського господарства. Практика органічного землеробства базується на принципах, спрямованих на захист навколишнього середовища, збереження біорізноманіття та сприяння здоров'ю і добробуту фермерів і споживачів.

Уряд запровадив різні програми та стимули для заохочення фермерів до впровадження органічного землеробства. Наприклад, уряд надає фінансову підтримку фермерам, які переходять на органічне землеробство, а також існує кілька програм сертифікації, які дозволяють фермерам продавати свою органічну продукцію як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках.

Іншим важливим аспектом сталого розвитку в аграрному секторі є відповідальне використання землі та природних ресурсів. Український уряд впроваджує реформи, спрямовані на покращення управління земельними ресурсами та сприяння ефективному використанню землі. Уряд також запровадив програми, спрямовані на сприяння відповідальному використанню водних ресурсів, включаючи розвиток іригаційних систем та використання методів крапельного зрошення.

Уряд також вжив заходів для сприяння використанню відновлюваних джерел енергії в аграрному секторі, таких як розвиток біогазових установок, які використовують сільськогосподарські відходи для виробництва енергії.

На додаток до цих ініціатив, уряд також запровадив програми підтримки малих та середніх фермерів та покращення їх доступу до кредитів та фінансування. Ці програми мають на меті сприяти економічному зростанню та зменшенню бідності в сільській місцевості, а також сприяти сталому розвитку сектору [7-9].

Загалом, хоча для забезпечення сталого розвитку аграрного сектору в Україні ще багато чого потрібно зробити, зусилля уряду в цьому напрямку є позитивним кроком на шляху до сприяння довгостроковому економічному зростанню з одночасним захистом довкілля та суспільства.

Сільськогосподарський сектор України є життєво важливою складовою економіки країни, роблячи значний внесок у ВВП і забезпечуючи роботою мільйони людей. Однак зміна клімату має дедалі більший вплив на аграрний сектор: підвищення температури, зміна режиму опадів та екстремальні погодні явища створюють значні виклики для фермерів.

Вплив зміни клімату на сільськогосподарський сектор в Україні не є новим явищем. Останніми роками країна пережила суворі погодні явища, такі як посухи, повені та буревії, які мали значний вплив на врожайність та продуктивність сільськогосподарських культур. Наприклад, у 2020 році сильна посуха призвела до зниження врожайності зернових на 20% порівняно з попереднім роком, що призвело до економічних втрат у розмірі близько 5 млрд грн (приблизно 183 млн доларів США). [9-11]

Вплив зміни клімату на сільськогосподарський сектор в Україні, ймовірно, погіршиться в найближчі роки. За прогнозами Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК), до кінця століття температура в Україні підвищиться на 1,5-4 градуси за Цельсієм, що призведе до зміни структури опадів та збільшення частоти екстремальних погодних явищ.

Ці зміни, ймовірно, матимуть значний вплив на сільськогосподарський сектор, включаючи зниження врожайності сільськогосподарських культур, збільшення дефіциту води та посилення тиску шкідників і хвороб. Наприклад, зміни в характері опадів можуть призвести до зміщення термінів і тривалості сезонів посіву та збору врожаю, що призведе до зниження врожайності та підвищення вразливості до шкідників і хвороб.

Для вирішення проблем, пов'язаних зі зміною клімату, український уряд запровадив низку ініціатив, спрямованих на розвиток сталого сільського господарства та скорочення викидів парникових газів. Однією з таких ініціатив є Національна стратегія адаптації до зміни клімату, яка спрямована на посилення стійкості сільськогосподарського сектору до наслідків зміни клімату.

Україна має давню історію сільського господарства, і її часто називають "житницею Європи". Країна має багаті ґрунти, сприятливий клімат і кваліфіковану робочу силу, що забезпечує чудовий фундамент для розвитку аграрного сектору. Однак в останні роки сектор зіткнувся з низкою викликів, включаючи політичну нестабільність, економічні негаразди та конфлікт на сході країни.

Незважаючи на ці виклики, існує кілька перспектив для розвитку аграрного сектору в Україні, які наведені нижче.

1. Земельна реформа. Нещодавня земельна реформа в Україні відкрила можливість приватної власності на сільськогосподарські землі, що раніше було заборонено. Це може залучити більше інвестицій у сектор та підвищити ефективність використання землі.
2. Експортний потенціал. Україна має потенціал для збільшення експорту сільськогосподарської продукції, особливо до таких країн, як Китай та Близький Схід. Країна вже є великим експортером зернових, таких як пшениця та кукурудза, і має потенціал для розширення експорту м'яса, молочних продуктів та інших товарів.
3. Технологічні інновації. В Україні існують можливості для впровадження сучасних сільськогосподарських технологій і практик, таких як точне землеробство, що може допомогти підвищити врожайність, знизити витрати і підвищити стійкість.
4. Державна підтримка. Український уряд висловив готовність підтримувати аграрний сектор і впровадив низку заходів для сприяння інвестиціям та зростанню. Це включає надання фінансової підтримки фермерам, покращення інфраструктури та сприяння експорту.
5. Органічне сільське господарство. Попит на органічне та стале сільське господарство зростає, особливо в Європі, і Україна має потенціал стати великим виробником органічної продукції. Цьому можуть сприяти сприятливий клімат та багаті природні ресурси країни [10].

Загалом, перспективи розвитку аграрного сектору в Україні є позитивними, але все ще існують виклики, які необхідно подолати, такі як покращення інфраструктури, боротьба з корупцією та врегулювання конфлікту на сході країни. Якщо ці проблеми вдасться вирішити, аграрний сектор може відіграти значну роль у стимулюванні економічного зростання та розвитку в Україні.

Конфлікт, що триває на сході України, має значний вплив на сільськогосподарський сектор країни, який історично був основним джерелом української економіки. Конфлікт призвів до переміщення людей, пошкодження інфраструктури та перебоїв у торгівлі, що вплинуло на виробництво та експорт сільськогосподарської продукції.

Незважаючи на ці виклики, в Україні все ще існують можливості для розвитку аграрного сектору під час війни, які перелічені нижче.

1. Диверсифікація. Конфлікт висвітлює ризики надмірної залежності від одного ринку для експорту сільськогосподарської продукції, такого як Росія. Як наслідок, для України з'явилася можливість диверсифікувати свої експортні ринки та дослідити нові можливості в інших країнах.
2. Підтримка малих фермерів. Дрібні фермери особливо постраждали від конфлікту, багато з них втратили свою землю або були змушені покинути свої домівки. Існує можливість надати підтримку цим фермерам через фінансову допомогу, навчання та доступ до ринків, що може допомогти їм відновити засоби до існування.
3. Підвищення самодостатності. Конфлікт порушив торговельні потоки та ланцюги постачання, що призвело до дефіциту деяких сільськогосподарських продуктів в Україні. Існує можливість підвищити самозабезпеченість у певних секторах, таких як овочі та фрукти, за рахунок збільшення внутрішнього виробництва.
4. Впровадження технологій. Конфлікт підкреслив необхідність підвищення ефективності та продуктивності в аграрному секторі. Існує можливість запровадити нові технології, такі як точне землеробство, що може допомогти збільшити врожайність і знизити витрати.

5. Покращення інфраструктури. Конфлікт пошкодив інфраструктуру, зокрема дороги та мости, що ускладнило транспортування сільськогосподарської продукції. Існує можливість інвестувати в ремонт і поліпшення інфраструктури, що могло б сприяти розвитку торгівлі та поліпшенню доступу до ринків [11].

Насамкінець, хоча конфлікт має значний вплив на сільськогосподарський сектор України, можливості для розвитку все ще існують. Диверсифікуючи експортні ринки, підтримуючи малих фермерів, підвищуючи самодостатність, впроваджуючи нові технології та покращуючи інфраструктуру, Україна може зміцнити свій аграрний сектор і зробити внесок в економічний розвиток країни навіть під час війни.

Висновки

На основі наданої інформації можна зробити висновок, що розвиток українського аграрного сектору має великий потенціал, але також стикається зі значними проблемами. Багаті ґрунти, сприятливий клімат та кваліфікована робоча сила створюють міцний фундамент для сільськогосподарського виробництва, але політична нестабільність, економічні негаразди та конфлікт на сході країни мають негативний вплив.

Втім, в Україні є кілька можливостей для розвитку аграрного сектору, зокрема, земельна реформа, експортний потенціал, технологічні інновації, державна підтримка та органічне землеробство. Крім того, під час конфлікту є можливість диверсифікувати експортні ринки, підтримати малих фермерів, підвищити самозабезпеченість, впровадити нові технології та покращити інфраструктуру.

Для повної реалізації потенціалу аграрного сектору в Україні необхідна постійна підтримка з боку уряду, боротьба з корупцією та врегулювання конфліктів. Крім того, для забезпечення довгострокової життєздатності сектору пріоритетом має стати впровадження сталих методів ведення сільського господарства та сприяння захисту довкілля.

Загалом, розвиток аграрного сектору в Україні має великий потенціал, але успіх залежатиме від вирішення проблем та використання можливостей, які чекають на нього попереду.

Перспективним напрямком подальших досліджень є розроблення методологічного підґрунтя та організаційно-методичного забезпечення моделювання впливу обсягів виробництва аграрної продукції для доходної частини бюджету України.

Список використаних джерел

1. Borodina O. M., Kyryzyuk S. V. Institutional principles of changes in state support of the agricultural sector in accordance with WTO requirements. *Economics and Forecasting*. 2018. v. 3, p. 87-106.
2. Conforti P., Markova G., Tochkov D. FAO's methodology for damage and loss assessment in agriculture. *FAO Statistics Working Paper 19-17*. 2020. Rome.
3. EU Commission. Common agricultural police. URL: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy_en
4. KSE Агроцентр. The total losses from the war in Ukraine's agriculture reached \$ 4.3 billion USA. 2022. URL: <https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalni-zbitki-vid-viyeni-v-silskomu-gospodarstvi-ukrayini-syagnuli-4-3-mlrd-dol-ssha-kse-agrotsentr>
5. OECD Eurasia. Review of Agricultural Investment Policies of Ukraine. 2020. p.15. URL: http://www.oecd.org/globalrelations/Agricultural_Investment_Policies_Ukraine_ENG.pdf
6. Pasichnyk Yu. Export of agricultural and food products of Ukraine: concept of prospects. *Journal of European Economy*. 2020. vol.19, no.2, pp.247–264.
7. Sadovska V., Axelson L.E., Mark-Herbert C. Reviewing value creation in agriculture – a conceptual analysis and a new framework. *Sustainability*. 2020. vol.12(12), 5021.

8. Savarese M., Chamberlain K., Gragna G. Co-Creating value in sustainable and alternative food networks: the case of community supported agriculture in New Zealand. *Sustainability*. 2022. vol.12(3), 1252.
9. Stadnyk V., Krasovska G., Pchelianska G., Holovchuk Yu. Determinants of “green entrepreneurship” competitive strategies implementation in the agro-industrial sector of Ukraine. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 8th International Scientific Conference on Sustainability in Energy and Environmental Science, 21–22 October 2020, vol.628, 012032. Ivano-Frankivsk, Ukraine.
10. Stadnyk V., Izhevskiy P., Khrushch N., Lysenko S., Sokoliuk G., Tomalja T. Strategic priorities of innovation and investment development of the Ukraine’s economy industrial sector. *CEUR Workshop Proceedings*. 2020. vol.2713, pp.145–166.
11. Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Нова аграрна політика». URL: <https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/new-agrarian-policy.pdf>